

Mobil ilovalar: Rumiyning she’rlari, nasihatlari va hikmatlari asosida mobil ilovalar yaratish mumkin. Masalan, har kuni foydalanuvchilarga Rumiyning yangi sherini yoki ta’limotini eslatib turuvchi "kunlik hikmat" ilovasini gadjet

Tarmog’iga ulash orqali tanishib borish mumkin bo’ladi.

Podcast va audio kitoblar: Rumiyning asarlarini professional tarzda ovozli shaklda tayyorlash, ularni podcast yoki audio kitob shaklida tarqatish — ayniqsa, ma’naviy bilim olishni qulay va ommabop qiladi.

Video kontent: Rumiyning fikrlari asosida animatsiyalar, qisqa filmlar, YouTube kanalida ma’naviy-motivatsion videolar tayyorlash mumkin. Shu bilan birga, TikTok, Instagram Reels kabi platformalarda qisqa she’rlar va ta’limotlarni jonlantirish.

Virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR): Rumiyning ruhiy sayohati yoki uning “Masnaviy” asaridagi voqealarni VR/AR texnologiyalar yordamida jonlantirish. Bu orqali foydalanuvchilar nafaqat o’qiydi, balki o’zlarini o’sha dunyoda his qiladilar. O’quv platformalari: Onlayn kurslar, master-klasslar va interaktiv darslar yaratish. Masalan, Rumiyning asarlarini chuqur o’rganish uchun video darslar, interaktiv testlar va forumlar tashkil etish. Sun’iy intellekt va til modellari yordamida yangi kontent yaratish

Xulosa

Rumiyning ma’naviy merosini raqamli texnologiyalar yordamida keng auditoriyaga yetkazish bugungi kunda juda muhim. Buning uchun zamonaviy platformalardan foydalangan holda interaktiv, audio-vizual va sun’iy intellekt asosidagi kontent yaratish mumkin. Bu nafaqat madaniy merosni saqlash, balki uni yangi avlodlarga yo’l ochish imkonini beradi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. MAVLONO RUMIY ASARLARI ASOSIDA O’QUVCHILARNING KITOBXONLIK KOMPETENSIYALARINI OSHIRISH Qarshiboyeva Maftuna Komiljon qizi1, Il’yasova Dilshoda Akmal qizi 1,2Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti [.https://doi.org/10.5281/zenodo.15562948](https://doi.org/10.5281/zenodo.15562948)
2. JALOLIDDIN RUMIYNING ASARLARIDAGI INKLYUZIV TA’LIM VA TARBIYAVIY QARASHLARINING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI Qarshiboyeva Maftuna komiljon qizi Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktorant. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15099921>
3. www.natlib
4. Mavlono Jaloliddin Rumi. Metodik-bibliografik qo’llanma. Tuzuvchi U.Teshaboyeva. — T.:2007.-B.21

MILLIY TARBIYA KONTENTLARI ASOSIDA O’QUVCHILARDA KASBIY MA’NAVIY TASAVVURLARINI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI YO’LLARI

Mutallibjonov Ma’rufjon

Qori Niyoziy nomli Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada milliy tarbiya kontentlari asosida o’quvchilarda kasbiy ma’naviy ongni shakllantirish masalalari yoritiladi. Milliy qadriyatlar, tarixiy meros va axloqiy

tamoyillarga asoslangan tarbiyaviy kontentlar orqali yoshlarda kasbga hurmat, halollik, mas’uliyat kabi fazilatlarini rivojlantirish yo’llari tahlil qilinadi. Shuningdek, dars jarayonida milliy tarbiya materiallaridan foydalanish orqali kasbiy ma’naviyatga oid tasavvurlarni boyitish metodikasi ko’rib chiqiladi. Maqola ta’lim-tarbiya integratsiyasi va kasbiy yo’naltirishda milliylikni saqlab qolish muhimligini asoslaydi.

Tayanch so’z va tushunchalar: *milliy tarbiya, kasbiy ma’naviyat, o’quvchi tarbiyasi, qadriyatlar, kasbga hurmat, tarbiyaviy kontent, ta’lim va tarbiya*

Abstract

This article explores the development of students’ professional moral awareness through national educational content. It analyzes how values such as respect for profession, honesty, and responsibility can be instilled in students by incorporating national heritage and ethical principles. The study also presents methodological approaches to enriching students’ understanding of professional ethics through the use of national content in classroom activities. The article emphasizes the importance of integrating education and career orientation while preserving national identity.

Key words and concepts: *national education, professional ethics, student upbringing, values, respect for profession, educational content, education and moral development.*

Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы формирования профессионального нравственного сознания учащихся на основе национального воспитательного контента. Анализируются пути развития у молодежи таких качеств, как уважение к профессии, честность и ответственность, через использование национальных ценностей и исторического наследия. Также представлены методики обогащения представлений о профессиональной этике с помощью материалов национального воспитания в учебном процессе. Работа обосновывает важность интеграции воспитания и профессиональной ориентации с сохранением национальной идентичности.

Ключевые слова и понятия: *национальное воспитание, профессиональная нравственность, воспитание учащихся, ценности, уважение к профессии, воспитательный контент, образование и воспитание.*

Kirish.

Bugungi globallashuv jarayonida har bir davlatning asosiy maqsadi – yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ularni barkamol shaxs sifatida voyaga yetkazishdan iborat. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni, “Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va ularning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi”, shuningdek, Prezidentning “Yangi O‘zbekiston – maktab ostonasidan boshlanadi” degan tamoyiliga asoslangan islohotlari shuni ko‘rsatadiki, ta’lim jarayoni shunchaki bilim berish emas, balki chuqur tarbiyaviy vazifani ham bajarishi kerak.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, **milliy tarbiya kontentlarini shakllantirish** – bu o‘quvchilarning ona yurt, xalq, til va madaniyatga bo‘lgan sadoqatini oshirish bilan birga, ularning **kasbiy ma’naviy ongini** rivojlantirishning ham muhim omilidir. Milliy tarbiya – bu tarixiy xotira, urf-odatlar, ajdodlar merosi, axloqiy-ruhiy qadriyatlarni yosh ongiga singdirish jarayoni bo‘lib, uning asosida mustahkam fuqarolik pozitsiyasi, vatanparvarlik, mas’uliyat, halollik va fidoyilik kabi fazilatlar yotadi.

Bugungi ta’lim jarayonida o’quvchilarning kasbiy yo’nalishini belgilash bilan birga, ularning tanlagan kasbiga nisbatan **axloqiy-estetik munosabatini shakllantirish** ham muhim vazifalardan biri sanaladi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlar ta’siri kuchaygan bir davrda o’quvchilar orasida kasbga faqat moddiy manfaatlar nuqtai nazaridan yondashish holatlari ko’paymoqda. Bunday sharoitda milliy tarbiya kontentlari orqali kasbni vijdonan bajarish, jamiyat oldida mas’uliyatni his qilish, insonlarga halol xizmat qilish tushunchalarini singdirish zarur.

□ **O‘zbek xalq maqollari, ertaklari va afsonalarida** kasbga e’tibor, mehnat, halollik, fidoyilik singari tushunchalar o’z aksini topgan. Masalan, “Kasb egasi bo’lgan – och qolmaydi”, “Mehnat qilgan halol yeydi” kabi maqollar o’quvchilarga kasbiy ma’naviyatni singdirishda samarali vosita hisoblanadi.

□ **Tarixiy shaxslar** – Ahmad al-Farg’oniy, Beruniy, Ibn Sino, Ulug’bek kabi olimlar hayoti orqali o’quvchilarga kasbga bo’lgan mas’uliyatli yondashuvni ko’rsatish mumkin.

Har bir inson tanlagan sohasini, kasbini puxta o’zlashtirib, bilim va ko’nikmalarini chuqur egallashi zarur. Bu uning o’z faoliyatida muvaffaqiyatga erishishiga yordam beradi. Inson bolalikdan boshlab oilada, jamiyatda va ta’lim muassasalarida yaxshi tarbiya olib, jamiyatda o’z o’rnini topa olishi, o’zgalarga hurmat bilan munosabatda bo’lishi kerak. Allomalarmizdan Abu Nasr Forobiy shunday ibratli so’z aytgan “Har bir kishi kasb-korni mukammal bilmog’i, yaxshi tarbiya olmog’i va yaxshi xulq-odob, fazilatlarga ega bo’lmog’i kerak” ya’nikim, har bir shaxs insoniy sifatlar, xulq-atvor qoidalari, axloqiy me’yorlarga amal qilishi lozim. Bunga samimiylik, rostgo’ylik, mehribonlik, sabr-qanoat, kamtarlik kabi insoniy fazilatlar kiradi. Kasbim mas’uliyati moddiy manfaatdan ustun shiorini tanlash kerak har bir inson. Yana bir misol keltirsak, Plastik jarroh Nodir Ibatov jurnalist bilan bo’lgan suhbatda quyidagi fikrlarni bildirdi: “Inson o’z kasbini sevishi va uning fidoyisi bo’lishi kerak. Aks holda, u yaxshi mutaxassis bo’la olmaydi”.

Hazrati Muhammad (alayhissalom) inson hayotida halol mehnat va kasb-hunarning qanchalik muhimligini ta’kidlab, shunday marhamat qilganlar: “Sizlar iste’mol qilayotgan narsalarning eng yaxshisi o’z qo’lingiz bilan, halol kasbingiz orqali topilganidir. Mening birodarim Dovud (alayhissalom) ham o’z qo’li bilan mehnat qilib, rizqini topardi” (Buxoriy rivoyati). Dovud (a.s.) podshoh bo’lsa-da, temirchilik bilan shug’ullangan. Bundan tashqari, boshqa bir hadisda ham: “Barcha amallarning eng yaxshisi halol kasb qilishdir”, — deb aytiladi.

Bu rivoyatlar insonni Alloh tomonidan ato etilgan aql, tafakkur, zehni va salohiyatini to’la-to’kis ishga solishga, xolis niyat bilan tadbirkorlik, tijorat, ishlab chiqarish yoki dehqonchilik kabi halol kasb-hunar bilan shug’ullanishga undaydi. Chunki har qanday halol mehnat bilan mashg’ul bo’lish nafaqat o’z oila a’zolarining moddiy farovonligini ta’minlash, balki jamiyatga foyda yetkazish, insoniyatga xizmat qilish yo’lidir.

Shariat talablari asosida bajariladigan har qanday ish rostgo’ylik, halollik va mas’uliyat kabi axloqiy qadriyatlarni talab qiladi. Zero, aynan shu sifatlar orqali inson dunyoviy manfaatlariga ega bo’lish bilan birga, oxiratda ham yuksak martabalarga erishadi. Demak, halol kasb va tadbirkorlik bilan shug’ullanish nafaqat moddiy, balki ma’naviy va axloqiy jihatdan ham ulug’ maqomga yetaklaydi.

Milliy tarbiya kontentlari asosida yosh avlodni nafaqat milliy qadriyatlarga, balki u tanlayotgan kasbga nisbatan hurmat, halollik, vijdon va mas’uliyat bilan qarashga o’rgatadigan samarali vositadir.

Milliy tarbiya kontentining mazmuniy asoslari. 1-rasm.

Takliflar:

1. Milliy tarbiya kontentlarini kasb-hunar ta'limi dasturlariga integratsiyalashni ta'minlash uchun maxsus metodik tavsiyalar ishlab chiqilish.
2. Raqamli platformalarda kasbiy yo'nalishlarga oid interaktiv va qiziqarli milliy tarbiya kontentlarini yaratish va keng targ'ib qilish amaliyoti yo'lga qo'yilish.
3. Kasbiy ma'naviy tasavvurlarni shakllantirishda milliy qahramonlar va tarixiy shaxslar hayoti va faoliyati bilan bog'liq real misollar va multimedia materiallaridan keng foydalanish.
4. Pedagoglarning raqamli texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun muntazam ravishda seminar, treninglar tashkil qilish va ta'lim moddiy texnik bazani yaxshilash.
5. Milliy qadriyatlarni kasb-hunar ta'limi jarayoniga samarali tatbiq qilish uchun yetakchi mutaxassislar va pedagoglarning hamkorligida tajriba almashish platformalari yaratilishi zarur.
6. Ta'lim muassasalarida milliy tarbiya kontentlarini ishlab chiqish va joriy qilish bo'yicha maxsus loyihalar va tanlovlar o'tkazilishi tashkil qilish.
7. Raqamli ta'lim muhiti orqali o'quvchilar orasida kasbiy va ma'naviy qadriyatlarni shakllantirishga yo'naltirilgan interaktiv dasturlar va o'yinlarning ishlab chiqilishi rag'batlantirish.
8. Kasbiy ma'naviy tarbiyani rivojlantirishda oilaviy ta'limni kuchaytirish va ota-onalarning ta'lim jarayonidagi rolini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish.

Xulosa.

Milliy tarbiya kontentlari orqali o'quvchilarda kasbiy ma'naviy ongini shakllantirish – bu nafaqat pedagogik jarayonning, balki butun ta'lim-tarbiya tizimining strategik yo'nalishidir. Bugungi globallashtirish, axborot texnologiyalari ta'sirida shakllanayotgan zamonaviy yosh avlodning shaxsiyati, dunyoqarashi va kasbiy tanlovlariga ma'naviy asoslar bilan yondashish taqozo etilmoqda. Shu bois, tarbiyaviy jarayonlarda milliy qadriyatlarni asosiy mazmun sifatida kiritish, ularni turli kontent shakllarida (video, dars ishlanmalari, testlar, interaktiv o'yinlar) taklif etish – ta'lim tizimining dolzarb vazifasiga aylangan.

Tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, o‘quvchilar orasida kasbga nisbatan faqat moddiy manfaat asosida yondashish holatlari kuchaymoqda. Bu esa ularning tanloviga yuzaki, mas’uliyatsiz qarashlariga sabab bo‘lishi mumkin. Milliy tarbiya kontentlari esa bunday yondashuvning oldini olishga xizmat qiladi. Xususan, tarixiy shaxslar hayoti, xalq og‘zaki ijodiyoti, milliy urf-odatlar asosida tuzilgan tarbiyaviy materiallar orqali o‘quvchilarga kasbni halol, fidokorona va mas’uliyat bilan bajarish tushunchasi singdiriladi.

O‘zbekiston Respublikasining ta’lim sohasiga oid strategik hujjatlari, Prezident farmonlari va pedagogik-nazariy tadqiqotlarda tarbiya va ma’naviyat birlamchi o‘ringa qo‘yilmoqda. Xususan, “Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish” konsepsiyasi, “Yangi O‘zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi” tamoyili, “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun kabi hujjatlar bu yo‘nalishda asosiy metodik va huquqiy tayanchni shakllantirib bermoqda.

Amaliy jihatdan qaraganda, milliy tarbiya kontentlarining o‘quvchilarda kasbiy ma’naviyatga oid tasavvurlarni shakllantirishdagi samaradorligini quyidagi omillar orqali baholash mumkin:

- o‘quvchilarning kasblarga bo‘lgan ijobiy va axloqiy yondashuvlari ortadi;
- kasb tanlashda ongli, ijtimoiy mas’uliyatli qarorlar qabul qilinadi;
- vatanparvarlik, fidoyilik, halollik singari fazilatlar kuchayadi;
- o‘quvchilarda mehnat madaniyati va o‘z kasbini sevish ruhi shakllanadi.

Shunday qilib, milliy tarbiya kontentlari asosida kasbiy ma’naviyatni shakllantirish – bu shunchaki tarbiyaviy vosita emas, balki ijtimoiy barqarorlik, ma’naviy tiklanish va kelajak avlodni har tomonlama sog‘lom shaxs sifatida tarbiyalashning zaruriy sharti sifatida qaralishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. (Qayta tahrir, 2020-yil, 23-sentabr).
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va ularning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida”gi qarori. PQ–3955-son, 2018-yil 27-mart.
3. Karimov I.A. *Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch*. – T.: Ma’naviyat, 2008. – 176 b.
4. Qodirova R. *Kasbiy tayyorgarlikda ma’naviy qadriyatlarning o‘rni*. – T.: TDPU ilmiy jurnali, 2021, №1.
5. Husanov M. *Pedagogik jarayonda kasbiy ma’naviyatni rivojlantirish metodikasi*. – Samarqand: Samarqand davlat universiteti, 2020.
6. Vahobova N. *Milliy qadriyatlar asosida tarbiyaviy darslar metodikasi*. – T.: O‘qituvchi, 2022.
7. Alimov S. *O‘quvchilarda axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda xalq og‘zaki ijodining o‘rni*. – Pedagogika va psixologiya jurnali, 2021, №2.
8. UNESCO. *Global citizenship education: Preparing learners for the challenges of the 21st century*. – Paris: UNESCO Publishing, 2015.
9. OECD. *Future of Education and Skills 2030: Conceptual Learning Framework*. – Paris, 2019.
10. A. Usmonxo‘jayev. *Milliy tarbiya asoslari*. – T.: Ma’naviyat, 2017.
11. Bekmurodov Sh. *Pedagogik texnologiyalar va ma’naviy tarbiya*. – T.: Fan va texnologiya, 2019.
12. Saidov A.X. *O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosati asoslari*. – T.: Adolat, 2020.